

Madaminova Dilnura Bahodir qizi

Urganch davlat universiteti 1-kurs talabasi

Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani

Annotatsiya: Ma'lumki, inson qalbining tirikligi, uyg'oqligi bilan boshqa mavjudotlardan afzaldir. Qalbni uyg'otadigan, jonlantirib turadigan eng yaxshi vositalardan biri badiiy adabiyot ekanligi ko'pchilikka ma'lum, albatta. Ushbu maqola o'zbek adabiyotida yangi paydo bo'lgan asar - iste'dodli yozuvchi Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani haqidadir.

Kalit so'zlar : Navoiy siymosi, “Xazoyin ul-maoniy”, tarixiylik va reallik, ramziy ma'no.

Alisher Navoiy - buyuk shoir va mutafakkir, davlat arbobi, butun hayoti davomida adabiy asarlarini siyosat bilan birlashtirgan. Yuqori mansabga ega shaxs bo'la turib, u mamlakat hayotining ijtimoiy-iqtisodiy takomillashishiga katta hissa qo'shgan; ilm, fan, san'at rivojiga homiylik qilgan; tinchlik va totuvlik hukmron surishiga doim harakat qilgan. Iste'dodli yozuvchi Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” nomli yangi romani ulug' bobomiz haqida yangicha uslubda hikoya qiladi. O'zbek adabiyoti tarixida hazrat Alisher Navoiy obrazi yaratilgan, adib Alisher Navoiy siymosiga qayta murojaat qildi. Isajon Sultonning romani o'quvchi qalbiga qandaydir o'zgacha ruh bag'ishlaydi, Navoiy haqidagi tasavvurlarini yangidan uyg'otadi, fikrlashga, o'ylashga majbur qiladi. Xususan, romanning dastlabki voqealaridanoq ulug' bobomizning yoshligidan o'zgacha ekanligi, bolalarcha fikrlashi kitobxonda qandaydir zavq va hayrat tuyg'usini uyg'otadi:

“Alisher yapaloq toshlardan birini olib, otib ko'rgan edi, suv betida jilvalar hosil qilib ancha joygacha sakrab bordi. Bir-ikki kez shunday qilgach, qo'lini suvga tiqib ko'rib:

- Muzdan ham sovuq ekan, - dedi seskanib. So'ng so'radi: - Tag'oyi,

bu suvda baliqlar to'ng'ib qolmaydimi?..”

Biz bu roman orqali hazrat Navoiy olami bilan tanishamiz. Asardagi voqealar syujetini, Navoiy obrazini ko'z oldimizga keltirar ekanmiz bundan quvonamiz, ta'sirlanamiz. Darhaqiqat, biz Isajon Sulton sababli Alisher Navoiy obrazini qaytadan tasavvur etdik. Hazrat Navoiy bilan yo'ldoshlik, quvonish, iztiroblarga berilish, g'azal o'qish, so'zdan zavqlanish, Hirot-u Iroq ko'chalaridan kezish, Sulton Husayn bilan do'stlashish, Badiuzzamonga nasihatlar so'ylash, Abulmuhin Mirzoni sulhga chorlash, odamlar dardini tinglash, ulug' bir safar orzusi bilan yashash - bularning har biri romanning badiiy qiymatini oshirgan.

Yozuvchi Alisher Navoiyning obrazida odamiylik, do'stga sadoqat, va'daga vafo, ezigulik, yaxshilik kabi qator go'zal fazilatlarni mujassamlashtirgan.. Romandagi boshqa

obrazlar esa bosh qahramonning ezgu fazilatlarini teranroq anglashga xizmat qiladi. Bilamizki, tarixiy-biografik nasriy asarlar tabiati ham shunday, ya'ni bosh obrazning ruhiy-psixologik olamini har tomonlama to'kis ko'rsatishga yo'naltiriladi.

Roman kompozitsiyasi Alisher Navoiyning "Xazoyin ul-maoniy" devoni ichki strukturasi mos: "G'aroyib us-sig'ar", "Navodir ush-shabob", "Badoe' ul-vasat", "Favoid ul-kibor" deb atalgan to'rt qismdan iborat. Alisherning bolaligi, yoshlik yillari, o'rta yoshda ko'rgan-kechirganlari va keksalik pallasidagi foydalar romanda batafsil bayon qilinadi. To'rtinchi qism nisbatan katta o'rinni egallaydi. "Xamsa"ni tugallanishi, "Muhokamat ul-lug'atayn" muhokamalari, "Lison ut-tayr" — bularning barchasi ushbu romanda o'z ifodasini topadi. Alisher Navoiy ijod saltanatining mutlaq sultoni edi. Romanda "Lison ut-tayr"ning yaratilishi va uning nihoyasi yozuvchi mahorati bilan o'quvchi qalbida allaqanday ezguliklarni uyg'otadi: "Nihoyat, xoma bitdi, siyoh quridi, sham yonib tugadi.

Yo Rab, ushbu turfa sho'xi dilfirib,
Kim oning vaslin manga qilding nasib.

El ko'ziga dog'i mahbub aylagil,

Barcha xotirlarg'a marg'ub aylagil, - deb bitdi Navoiy doston nihoyasida.

O'spirin shoir bir davrada ajoyib g'azal o'qiydi. Shayx Kamol Turbatiy majlis ahliga yuzlanib, Alisher Navoiy zakosiga: "Shohid bo'lingizkim, nazm janggohiga kirgan bu yosh yigit barcha lashkarboshilarni dog'da qoldirib, bir o'q bilan Zuhroni urdi, bahodir bo'ldi!", deya baho beradi. Yoki "Hiriy safari"da bir rabot egasi Navoiyning o'zini tanimay, hazratning "G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish..." bayt-u g'azalini haq o'rniga berganini aytib maqtanadi. Yozuvchi Navoiyning bu holatini shunday tasvirlaydi: "Alisher Navoiy uzr aytib, hujrasiga qaytdi. Do'lvor bu kishining she'riyatga oshnoligi va o'zi ko'rmagan shoirni himoya qilishi zavqini keltirgan edi..."

Romanning syujet chizig'ida ramziy ma'no tashuvchi samoviy dumli yulduz tasviri bor. Iroq ahli dumli yulduzning ko'rinishini kishi o'g'liga saodat, yo falokat olib kelishini bashorat qilishlari tasvirida ramziylik o'z ifodasini topgan. Yozuvchi romanning "Go'zal bir oqshom" qismida kelajakda Navoiyning taqdiri va ijodini ramziy tarzda shunday tasvirlaydi: "Qazo farroshi o'zining siymin supurgisi ila shimoldan adashib kelib qolgan bulutlarni osmon chetiga olib borib uydi, ular xuddi saroy tovusining yoyilgan parlariga o'xshab qoldi". Roman davomida "qazo farroshi" tasviri Navoiyning tong otish mahali yozilgan g'azalining mazmuni ham kelib chiqadi. Romandagi o'quvchi qalbini larzaga soladigan epizodlardan biri — bu "quyuq sochlari bir oz jingalak, qoshlari to'g'ri va tekis, yuzi oq, yonog'i qirmizi, ko'zlarida jasurlik o'ti chaqnagan, xush xulqli, zakovatli o'smir" Mo'min Mirzo o'limi bilan bog'liq sahifalardir.

Adibning “Alisher Navoiy” romanida tarixiy hodisalarning real badiiy ifodasida aynan Alisher Navoiyning o‘z asarlaridan olingan parchalar ko‘pchilikni tashkil etadi. Bahodir Karim so‘zi bilan aytganda: “ Zamonaviy realistik romanlar o‘z to‘qimasiga ko‘ra, yangidan-yangi usullar, tasvir yo‘sinlari bilan boyib borayotgani uchun o‘zbek adabiyotida muhim bir adabiy hodisa bo‘lgan Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romaniga yangilanayotgan realizmning yaxshi namunasi sifatida qarash o‘rinli bo‘ladi”

Hazrat Alisher Navoiy asarlari XV asrdan hozirgi kungacha o‘zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbai bo‘lib kelgan. Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani esa Navoiy shaxsini yanada chuqur anglashimizda turtki bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isajon Sulton “Alisher Navoiy” romani. - Toshkent: “Adabiyot” nashriyoti, 2021.
2. Bahodir Karim “Hazrat Alisher Navoiyga ehtirom yohud insoniyat quyoshi ta’rifida bitilgan roman to‘g‘risida bir-ikki og‘iz so‘z” <https://yuz.uz/uz/news/insoniyat-quyoshi-tarifida-bitilgan-roman->